

ШИРОКОДИАПАЗОННЫЕ БЕЗРАЗРЫВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ БОЛЬШИХ ТОКОВ

Анатолий ПЛАХТИЕВ	Профессор Национального исследовательского университета “ТИИИМ”, д.т.н.
Нигора АКБАРОВА	Соискатель Национального исследовательского университета “ТИИИМ”, PhD по техническим наукам
Гайрат ГАЗИЕВ	Заведующий кафедрой Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова, PhD по техническим наукам, доцент

Аннотация. В статье приводятся сведения о необходимости применения в мелиорации, ирригации, фермерских хозяйствах, электростанциях, подстанциях, на железнодорожном транспорте, в промышленности безразрывного контроля больших переменных токов с помощью измерительных индукционных безразрывных ферромагнитных преобразователей и результаты по разработке таких преобразователей, а также и математическая модель распределения в замкнутом магнитопроводе безразрывного преобразователя рабочего магнитного потока, пронизывающего витки измерительной обмотки предложенного нами безразрывного ферромагнитного преобразователя для исследования его основных характеристик.

Ключевые слова: индукционный преобразователь, переменный ток, безразрывный преобразователь, технологическая установка, ферромагнитный преобразователь, разъемный магнитопровод, интегрирующий контур.

KENG DIAPAZONLI UZILMAS KATTA TOK O'ZGARTGICHLARI

Anatoliy PLAXTIYEV,
“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti
professori, t.f.d.

Nigora AKBAROVA,
“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti
mustaqil izlanuvchisi, PhD

G'ayrat GAZIYEV,
Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat
texnika universiteti kafedra mudiri,
PhD, dotsent

Annotatsiya. Maqolada melioratsiya, irrigatsiya, fermer xo'jaliklari, elektr stansiyalari, podstansiyalar, temir yo'l transporti va sanoatda katta o'zgaruvchan toklarni uzluksiz nazorat qilish uchun o'lchov induksion uzluksiz ferromagnit o'zgartirgichlardan foydalanish zarurligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

WIDE-RANGE CONTINUOUS HIGH CURRENT CONVERTERS

Anatoliy PLAKHTIEV,
Professor at the National Research
University “TIIAME”, DSc

Nigora AKBAROVA,
Doctoral candidate at the National
Research University “TIIAME”, PhD

Gayrat GAZIEV,
Head of the Department at the Tashkent
State Technical University named after
Islam Karimov, PhD, Associate Professor

Abstract. The article provides information on the need to use continuous monitoring of large alternating currents in melioration, irrigation, farms, power plants, substations, railway transport, and industry using measuring inductive continuous ferromagnetic converters

Bunday o'zgartirgichlarni ishlab chiqish bo'yicha natijalar ham taqdim etilgan. Shuningdek, biz taklif qilgan uzluksiz ferromagnit o'zgartirgichning asosiy xususiyatlarini o'rganish maqsadida, uning o'lchov chulg'ami o'ramlarini kesib o'tuvchi ishchi magnit oqimining yopiq magnit o'tkazgichda taqsimlanishining matematik modeli ham tavsiflanadi.

Kalit so'zlar: induktiv konvertor, o'zgaruvchan tok, uzluksiz konvertor, texnologik blok, ferromagnit konvertor, ajraladigan magnit sxema, integral sxema.

and the results of developing such converters, as well as a mathematical model of distribution in a closed magnetic circuit of a continuous converter of the working magnetic flux penetrating the turns of the measuring winding of the continuous ferromagnetic converter proposed by us for studying its main characteristics.

Keywords: inductive converter, alternating current, continuous converter, process unit, ferromagnetic converter, detachable magnetic circuit, integrating circuit.

Вступление. В настоящее время необходимость преобразования больших переменных токов в электроэнергетике, в агросфере, на многих предприятиях в промышленности, на железнодорожном транспорте возникает при контроле и управлении режимами работы мощных электродвигателей, подстанций и разных энергоёмких потребителей [1,2].

При этом наличие больших потерь мощности в измерительных трансформаторах тока, нежелательность или невозможность по условиям технологического процесса разрыва цепи, а также и необходимость разрыва токовой цепи для временного включения электроизмерительных приборов обусловили безразрывное преобразование и измерение переменного тока в цепях без их разрыва, т.е. без разрушения целостности токонесущей шины [3,4].

На практике при рассмотрении вопросов преобразования больших переменных токов (БПТ) в мощных объектах и установках выявлено, что часто причинами их невысокой эффективности являются низкие технические характеристики их систем управления и контроля режимами работы электроэнергетических и электротехнологических установок и, в частности, применяемых в них измерительных ферромагнитных преобразователей больших переменных токов (ИФП) [5,6]. Выяснено, что эти ИФП должны иметь регулируемый диапазон преобразования, лучшие динамические свойства в переходных режимах работы электроэнергетических систем и установок и стабильность характеристик при воздействии внешних факторов [7].

Также на практике были сформулированы основные требования к ИФП. К ним относятся: высокая точность, надёжность и чувствительность, малые масса, габариты, материалоемкость и стоимость, а также и отсутствие погрешностей от влияния внешних магнитных полей, обратной шины с током, от смещения токонесущей шины из центра интегрирующего контура и ферромагнитных масс и отсутствие гальванической связи между преобразуемым переменным током и измерительной цепью [8].

Поэтому нужны разработка и исследование таких ИФП, которые имели бы повышенную эффективность - это расширенный диапазон преобразуемых БПТ при малых габаритах и массе и повышенной точности и упрощенную и технологичную конструкцию при низких ее материалоемкости и стоимости.

Здесь следует отметить, что основные задачи, которые приходится решать при проектировании пассивных индукционных преобразователей, - это в основном расширение верхнего предела токового диапазона преобразуемых и измеряемых величин переменного тока, повышение точности, чувствительности и уменьшение масса-габаритных показателей БФПТ [6,8].

В настоящее время известно много различных конструкций активных и пассивных индукционных ферромагнитных преобразователей БПТ [9-26]. Однако существующие безразрывные токопреобразователи и измерители больших по величине переменных токов имеют большие массогабаритные показатели при невысоком верхнем пределе диапазона преобразуемых токов. Практически свободны от этих недостатков разработанные нами безразрывные ферромагнитные преобразователи больших по величине переменных токов. В них для увеличения верхнего предела диапазона преобразуемых токов, расширения диапазона линейности статической характеристики БФПТ и уменьшения их порога чувствительности путем повышения отношения сигнал – шум во входной цепи БФПТ – это увеличение длины замкнутого магнитопровода БФПТ и площади его сечения до предельно допустимых размеров [8].

Нужно отметить, что проблема повышения эффективности неразрушающих бесконтактных ферромагнитных преобразователей с распределенными магнитными параметрами для систем контроля и управления является актуальной и перспективной. Разрешению указанной проблемы может содействовать разработка измерительных индукционных широкодиапазонных безразрывных ферромагнитных преобразователей больших токов (ШБПТ) для систем контроля и управления в электроэнергетике.

При этом основные задачи, которые необходимо решать при проектировании пассивных ШБПТ в соответствии с современными тенденциями развития средств измерений и преобразований переменных токов, - это в основном расширение амплитудного диапазона измеряемых и преобразуемых величин переменного тока, расширение их частотного диапазона, уменьшение масса-габаритных показателей ШБПТ.

Отмеченные задачи часто необходимо решать в совокупности для одного ШБПТ, при этом выбирать такие схемы и конструкции, которые могли бы удовлетворять одновременно требованиям широкого диапазона линейности, низкого порога чувствительности и широкого частотного диапазона при небольших масса-габаритных показателях ШБПТ. Поэтому важно уделять особое внимание путям и методам, с помощью которых можно решить выше отмеченные задачи с обеспечением заданных метрологических и эксплуатационных характеристик ШБПТ.

Материалы и анализ. Нами разработан целый ряд ШБПТ, в которых поставленные задачи решены применением в индукционных преобразователях специальных конструкций разъемных замкнутых магни-

топроводов с поперечно и продольно распределенными магнитными параметрами и увеличенной длиной пути рабочего магнитного потока по стали [8].

Один из предложенных ШБПТ показан на рисунке 1. Он разработан на базе [27] и содержит замкнутый O-образный гофрированный магнитопровод 1. Такой замкнутый магнитопровод можно изготовить при его штамповке из ферромагнитного материала или путем выпиливания поперечных зазоров из целого замкнутого магнитопровода. Магнитопровод такой конструкции позволяет увеличить общее магнитное сопротивление на пути рабочего магнитного потока и, благодаря этому, расширить контролируемый токовый диапазон. На замкнутом гофрированном магнитопроводе поверх его намотана измерительная обмотка 2.

Рисунок 1. Широкодиапазонный безразрывный ферромагнитный преобразователь больших токов

Замкнутый гофрированный магнитопровод, с целью свободного обхвата шины 4 с контролируемым током, выполнен разъемным. При этом замкнутый гофрированный магнитопровод вместе с измерительной обмоткой размещен в корпусе 3, выполненном из терлостойкого изоляционного материала.

Принцип действия широкодиапазонного безразрывного преобразователя больших токов состоит в следующем. После обхвата разъемным магнитопроводом шины с контролируемым переменным током последним создается переменный магнитный поток, который, проходя по замкнутому магнитопроводу, пронизывает витки измерительной обмотки и индуцирует в ней ЭДС, пропорциональную преобразуемому переменному току.

Для получения и исследования основных характеристик безразрывного ферромагнитного преобразователя больших токов была получена математическая модель распределения в его замкнутом магнитопроводе рабочего магнитного потока Φ_{Σ} , пронизывающего витки измерительной обмотки, в следующем виде

$$\Phi_{\Sigma} = \left(K_1^{-1} \gamma^3 ch \frac{\beta}{2} + \frac{2d}{S_{cm}} glsh \frac{\beta}{2} \right) AI - \left[\frac{K_2}{K_1} \gamma^3 ch^3 \frac{\beta}{2} - \frac{2qgl}{S_{cm}^3} \gamma^2 \left(1 + \frac{1}{3} sh^2 \frac{\beta}{2} \right) sh \frac{\beta}{2} \right] A^3 I^3, \quad (1)$$

где A – конструктивный параметр, равный

$$A = \left\{ ch \frac{\beta}{2} \left[2r_{\mu cp} (2n + glZ_{np}) th \frac{\beta}{2} + Z_{np} \gamma \right] \right\}^{-1}$$

Здесь

K_1, K_2 – постоянные коэффициенты;

γ – коэффициент распространения магнитного потока в цепи;

n – количество воздушных промежутков в гофрированном магнитопроводе с одной его стороны;

Z_{np} – магнитное сопротивление преобразователя потока в последующий сигнал на пути рабочего магнитного потока в гофрированном магнитопроводе;

g – погонное значение магнитной проводимости зазоров между поперечными стержнями гофрированного магнитопровода;

$r_{\mu cp}$ – среднее значение погонного магнитного сопротивления поперечных стержней, равное

$$r_{\mu cp} = \frac{\rho_{\mu cp}}{S_{cm}},$$

где S_{cm} – площадь сечения продольных и поперечных ферромагнитных стержней ШБПТ, которая в свою очередь находится из выражения

$$S_{cm} = bh_p$$

где b и h_p – соответственно толщина и ширина продольных и поперечных ферромагнитных стержней ШБПТ;

$\rho_{\mu cp}$ – среднее значение удельного магнитного сопротивления, определяемого в виде

$$\rho_{\mu cp} = \rho_{\mu мин} + \frac{\rho_{\mu макс} - \rho_{\mu мин}}{2}$$

где $\rho_{\mu мин}$ и $\rho_{\mu макс}$ – соответственно минимальное и максимальное значения удельного магнитного сопротивления, соответствующие нижнему и верхнему пределам изменения рабочей магнитной индукции в продольных и поперечных ферромагнитных стержнях ШБПТ.

Погрешность определения распределения в замкнутом магнитопроводе рабочего магнитного потока по (1) не превышает 6%.

Выводы. Разработан эффективный широкодиапазонный безразрывный ферромагнитный преобразователь больших токов.

Широкодиапазонный безразрывный преобразователь имеет расширенный диапазон преобразуемых переменных токов при малых его габаритах и массе и повышенной точности.

В разработанном безразрывном преобразователе уменьшена погрешность от смещения шины с током из центра разъемного замкнутого магнитопровода, от воздействия обратной шины с током и от влияния внешних магнитных полей из-за непрерывного наличия ферромагнитного материала внутри измерительной обмотки и ее равномерной намотки по периметру разъемного магнитопровода.

Ниже приведена техническая характеристика предложенного широкодиапазонного безразрывного преобразователя больших токов.

Диапазон измеряемых переменных токов – 0–10000 А; чувствительность – 2 мВ/А; основная приведенная погрешность – 1%; напряжение изоляции – 2 кВ; диаметр внутреннего окна разъемного магнитопровода – 180 мм; масса – 1,2 кг.

References

1. Baratov RJ, Djalilov AU, Chulliyev YE 2019 Low power smart system development for water flow measurement and level controls in open canals. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology ISSN: 2350-0328 6 (12) 12240 - 12246
2. Mukhamedkhanov UT 2008 Concepts and methods of constructing quality control systems for technological environments of industrial manufacture, Abstract of Doctor of technical science dissertation.
3. Bolotin O, Portnoy G, Razumovsky K 2012 Primary sensors for energy enterprises. Energy security and energy saving 5 28 - 32.
4. Danilov A 2004 Modern industrial current sensors, Modern electronics 10 38 - 43.
5. Bolotin O, Portnoy G, Razumovskiy K 2016 Modern sensors for measuring current and voltage, ISUP 1 (61) 18 - 25.
6. Plakhtiev AM 2017 Effective informational noncontact transducers for modern monitoring and control systems in the agro-industrial complex, International Scientific and Practical Conference Agrarian science - to agriculture Collection of scientific articles, 37-39.
7. Gurtovtsev AL 2010 Optical transformers and current transducers. Principles of operation, device, characteristics Electrical Engineering News 5 48 -52.

8. Plakhtiev A.M., Gaziev G.A., "Multidisciplinary wide-range non-contact converters of control systems" / IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 883 (2020). doi:10.1088/1757-899X/883/1/0121.

9. Bolotin O, Portnoy G., Razumovsky K 2016 Modern sensors for measuring current and voltage. ISUP 1 (61) 18 - 25.

10. Yuki TN 2016 Electromagnetic noncontact measuring apparatus US Patent N234844 IIC G01R 27/04 NKI 324 58.

11. Bardahl Nils 2016 Einrichtung zur Erfassung des Belastungsstromes in Hochstromanlagen Germany Patent N 3148654 IIC 21E36 / 01.

12. Eadie EM 2015 Complete specification improvements in multi-range hook-on electrical indication instrument, UK Patent N3966443 IIC G1U.

13. Standard Telephones & Cables LTD 2016 Current monitoring circuits including hall effect devices UK Patent N 4575111 IIC G01R 19/165 NKI GIU N 4773.

14. Tokyo Shibaura 2017 Transducers UK Patent N 3036984 IIC G01R 19/22 NKI GIU N4968.

15. Meierovich EA, Andreevskaya LI 2017 Dispositif pour la mesure de l'intensité du courant. France Patent N 4347944 IIC G01R N2.

16. Bernard Georges Alhadef 2000 Transducteur électrique comportant un moyen de codage d'un paramètre du transducteur France Patent N3955731 IIC G01D 18/00 3/04 G01F 25/00 N1.

17. Reich Ernö 2018 Elektrický měřicí přístroj Czech Republic Patent N 2145015 IIC 21E3601.

18. Zoltán Láncki 2015 Aramlökést mérő műszer, Hungary Patent N2146340, IIC 21E 29-36.

19. Hitachi Ltd Chiyoda-ku Tokyo 100 (JP) 2017 Magneto-electrical transducer. Japan Patent N3257766 IIC G01D 5/16 N33.

20. Brodovskiy VN, Korzhanov BM 2017 Current transformer USSR Patent N3592239 IIC 21E3601 Bulletin N4.

21. Yoshihiro Konno, Masaru Sasaki 2009 Electric current measure apparatus Japan Patent IIC G01R CN204154795U.

22. Chjan Li 2015 Stripping electrical measuring one-meter China Patent IIC G01R CN204154795U.

23. Michel Lynn, John Shie 2019 Power amplifier saturation detection Korean Patent IIC G01R US10224917B2.

24. Horst Knoedgen, Frank Kronmueller 2019 Highly accurate current measurement European patent office IIC G01R EP2821799A1.

25. Rudolf Gati, Markus Abplanalp 2008 Configuration of magnetoresistive sensors for current measurement Spain Patent IIC G01R 07ES2591283T3.

26. Wolfgang Grieshaber, Jean-Pierre Dupraz 2011 Method of opening a bypass switch of a high voltage direct current network Canadian Patent IIC G01R CA2848930C.

27. Патент на полезную модель РУЗ (UZ) № FAP 02106. Устройство проверки счетчиков электрической энергии на месте установки / А. Плахтиев, Г. Газиев // Расмий ахборотнома, 2022. - № 10 (258).